

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

SPECIAL ISSUE

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

НЕМАТОВ Эркинжон Хамроевич
Тошкент давлат техника университети
(PhD) Досент

МАДАЛИЕВ Хусан Бахтиярович
СБУМИПТК
докторант
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11519920>

ПАХТА ТЕРИШ МАШИНАЛАРИ ЮРИТМАСИ: САМАРАЛИ ТЕРИМ ЖАРАЁНИ УЧУН ТЕХНОЛОГИК ЕЧИМЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада пахта териш жараёнининг самарадорлигини ошириш учун пахта териш машиналарининг юритмаларида қўлланиладиган замонавий технологик ечимлар кўриб чиқилади. Мақолада турли шароитларда машиналарнинг ишончли ишлашини таъминлаш учун кучли двигателлар ва узатмалар, шунингдек, ҳосилни йиғиш жараёнини оптималлаштирадиган ва энергия сарфини камайтирадиган автоматлаштирилган бошқарув тизимларидан фойдаланиш каби асосий жиҳатлар ёритилган. Инновацион конструкция ечимлари ва унумдорликни оширадиган ва жиҳозларнинг эскиришини камайтирадиган замонавий материаллардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу технологик ечимлардан фойдаланиш натижасида пахта йиғим-терими жараёнининг сифати ва самарадорлиги сезиларли даражада ошишига эришилмоқда.

Калит сўзлар: Юритмалар, пахта териш жараёни, технологик ечимлар, самарадорлик, ўрим-йиғим жараёни, двигателлар, трансферлар, автоматлаштириш, бошқариш тизимлари, конструкция, ишчи органлар, материаллар, ишлаш, териш сифати

ПРИВОДЫ ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены современные технологические решения, используемые при эксплуатации хлопкоуборочных машин для повышения эффективности процесса уборки хлопка. В статье рассмотрены такие ключевые аспекты, как использование мощных двигателей и трансмиссий для обеспечения надежной работы машин в различных условиях, а также использование автоматизированных систем управления, оптимизирующих процесс уборки и снижающих энергопотребление. Особое внимание уделяется инновационным конструктивным решениям и использованию современных материалов, повышающих производительность и снижающих износ оборудования. В результате использования данных технологических решений существенно повышается качество и эффективность процесса уборки хлопка.

Ключевые слова: Методы, процесс уборки хлопка, технологические решения, эффективность, процесс уборки, двигатели, передачи, автоматизация, системы управления, конструкция, рабочие органы, материалы, производительность, качество уборки.

COTTON HARVEST DRIVES: TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR AN EFFICIENT HARVESTING PROCESS

ANNOTATION

This article discusses modern technological solutions used in the operation of cotton-picking machines to increase the efficiency of the cotton harvesting process. The article discusses such key aspects as the use of powerful engines and transmissions to ensure reliable operation of machines in various conditions, as well as the use of automated control systems that optimize the harvesting process and reduce energy consumption. Particular attention is paid to innovative design solutions and the use of modern materials that increase productivity and reduce equipment wear. As a result of the use of these technological solutions, the quality and efficiency of the cotton harvesting process significantly increases.

Key words: Methods, cotton harvesting process, technological solutions, efficiency, harvesting process, engines, transmissions, automation, control systems, design, working parts, materials, productivity, harvesting quality.

Дунёда машинасозлик саноатини ривожлантириш, мавжудларини такомиллаштириш ҳамда турли саноат тармоқлари учун мўлжалланган ва жаҳон талабларига жавоб берадиган юқори самарали, энергия тежовчи, рақобатбардош ва импорт ўрнини босувчи янги ускуналар ва технологияларни ишлаб чиқиш алоҳида ўрин тутди. Замонавий фан ва техниканинг ривожланиши кўп жиҳатдан билимларнинг турли соҳалари ўртасидаги фанлараро ўзаро таъсирлар билан боғлиқ [1, 2].

Механизмлар ва машиналар назарияси фундаментал техник фанлардан бири бўлиб, бу жараён билан, хусусан, механизмлар ва машиналар назарияси усуллари ишлаб чиқаришда қўллаш билан боғлиқдир [1, 2]. Машинасозлик мажмуасини янада ривожлантириш учун механизмлар ва машиналарнинг умумий назарияси бўйича чуқур тадқиқотларни кучайтириш зарур.

Бу йўналишда дунёнинг етакчи мамлакатлари, жумладан, Германия, Япония, АҚШ, Россия, Хитой, Буюк Британия, Исроил, Япония, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлардаги кўплаб илмий-тадқиқот марказларида турли хил намуналарнинг янги дизайнларини яратишга катта эътибор қаратилмоқда.

Қишлоқ хўжалигидан тортиб саноатнинг кенг соҳаларида қўлланиладиган рақобатбардош, энергияни тежовчи, юқори самарали ва импорт ўрнини босувчи технологиялар ва ускуналарни яратиш мақсадида бир бошланғич бўғинли кўп механизмлар охирги ўринни эгаллаган, машиналардан робототехникагача, бу машиналар ва механизмларнинг умумий назарияси бўйича тадқиқотнинг долзарб муаммосидир.

Сўнгги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги машинасозлиги Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг бир қатор қарорлари [1, 2], Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва фармойишларини амалга ошириш мақсадида катта таркибий ўзгаришлар билан юксалиш босқичида бўлди. 2016-йил 17-ноябрдаги “Ўзагротехсаноатхолдинг” аксиядорлик жамиятини ташкил етиш тўғрисида”, шунингдек, Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2017-йил 7-февралдаги “2017-2021-йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегияси” ташаббуси билан ишлаб чиқилган ва қабул қилинган. Ўзбекистон Республикасини бешта устувор юналиш бўйича жадал ривожлантириш тўғрисида”[1].

Хусусан, иқтисодиётни ривожлантириш йўналишларидан бири “...иқтисодиётнинг энергия ва ресурс сиғимини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежовчи технологияларни кенг жорий этиш” зарурлиги қайд этилган. Республикамиз раҳбарияти етиштирилган пахта ҳосилини тўлиқ машиналар ёрдамида териб олишга кўп аҳамият бермоқда. 2020 йилдан бошлаб пахта ҳосилини қўл меҳнатсиз йиғиштириб олиш учун кўп миқдорда сифатли вертикал шпинделли пахта териш машиналарни Тошкент ҚХТ заводида ишлаб чиқариш лозимлиги Республика вазирлар маҳкамасининг махсус қарорида кўрсатилган. Шу сабабли, вертикал шпинделли пахта териш аппарати териш даражасини оширишни долзарб муаммо деб ҳисоблаш жоиз бўлади. Аввалига вертикал шпинделли териш аппаратининг териш даражасига таъсир кўрсатадиган техник омилларни эслатиш фойдали бўлади [1].

Пахтачиликда теримни механизациялаш даражаси катта аҳамиятга ега бўлиб, пахта хом ашёсини ишлаб чиқаришда барча меҳнат сарфларининг 50% дан ортиғи шу жараёнга сарфланади; ўрим-йиғим қисқа муддатлар, табиий шароит ва юқори харажатлар билан тавсифланади, ҳар бир дақиқанинг йўқолиши пахта даласида ҳосилнинг йўқолишига тенг.

Пахта териш машиналари қишлоқ хўжалигининг муҳим бўғини бўлиб, тўқимачилик саноатининг асосий экинларидан бири бўлган пахта ҳосилини самарали йиғиб олишни таъминламоқда. Бугунги шароитда ушбу машиналарнинг ҳаракатлантирувчи тизимлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва харажатларни камайтиришда муҳим рол ўйнайди. Келинг, пахта териш машиналарида қўлланиладиган асосий юритма турларини ва уларнинг афзалликларини кўриб чиқайлик.

1. Механик юритмалар: Механик узатмалар тишли, тасмали узатмалар ва занжирли узатмалар энергияни бир валдан иккинчи валга айланма ҳаракатни узатиш тамойилларига асосланади. Пахта териш машиналарида механик узатмалар кўпинча двигателдан қувватни барабан ёки турли иш қисмларига ўтказиш учун ишлатилади. Уларнинг кўриниши содда ва ишларда ишончли, фойдали иш коэффициенти юқори, бу уларни пахта териш машиналарининг деярли барча қисмларида фойдаланилади [2].

2. Гидравлик юритмалар: пахта териш машиналарида гидравлик юритма турли механизмларнинг юқори қувват ва силлиқ тезликни бошқаришни таъминлайди. Улар энергияни узатиш учун босимли суюқликдан фойдаланиб, Паскал қонуни асосида ишлайди. Пахта териш машиналарида барабанлар, вентиляторлар, конвеерлар ва бошқа машина қисмларининг ҳаракатини бошқариш учун кўпинча гидравлик юритмалар қўлланилади. Гидравлик тизимларнинг асосий афзаллиги уларнинг юқори қуввати ва ўзгарувчан юк шароитида ишлаш қобилиятидир [3].

Гидравлик юритма

3. Электр юритмалар: Пахта териш машиналаридаги электр юритмалар, электр моторлари ва бошқарув тизимлари ёрдамида электр узатишни таъминлайди. Улар тезлик ва қувватни юқори аниқлик билан бошқаришни таъминлайди, бу айниқса турли шароитларда ишлаш учун муҳимдир. Электр юритмалар ҳам энергия тежамкорлигининг афзалликларига эга ва улар автоматлаштириш ва мониторинг тизимларига бирлаштирилиши мумкин.[4, 5]

Электр юритма

4. Аралаш юритмалар: Аралаш узатмалар тизимлари оптимал машина ишлаши учун турли турдаги юритмаларнинг комбинациясини ўз ичига олади. Масалан, асосий ишчи қисмлар учун гидравлик юритмалар, қўшимча функциялар ёки иш параметрларини сошлаш учун электр юритмалар ишлатилиши мумкин. Ушбу ёндашув ҳар хил турдаги юритмалардан фойдаланиш ва муайян ишлаб чиқариш шароитлари ва талаблари учун машинанинг ишлашини оптималлаштириш имконини беради [3, 4].

Пахта териш машинаси учун оптимал юритма турини танлаш машина тури, иш шароитлари, ишлаш талаблари ва мавжуд технологик эчимлар каби қўплаб омилларга боғлиқ. Бу омилларнинг барчасини тўлиқ таҳлил қилиш ва муайян иш учун энг мос вариантни танлаш муҳимдир. Бундан ташқари, юритма тизимларига мунтазам техник хизмат кўрсатиш ва техник хизмат кўрсатиш пахта териш машиналарининг бутун хизмат муддати давомида ишончли ва самарали ишлашини таъминлашнинг асосий омилдир.

Хулоса

Терим жараёнининг самарали ва унумли ўтишини таъминлашда пахта териш машиналари муҳим ўрин тутди. Бу юритмаларда қўлланиладиган технологик ечимлар пахта терими самарадорлигини сезиларли даражада оширади, иш вақтини қисқартиради ва терим сифатини яхшилади.

Энг муҳим технологик ечимлардан бири бу турли хил иш шароитларида машиналарнинг ишончли ишлашини таъминлайдиган кучли двигателлар ва узатмалардан фойдаланишдир. Терим жараёнини оптималлаштирадиган ва энергия сарфини минималлаштирадиган автоматлаштирилган бошқарув тизимларидан фойдаланишни ҳам таъкидлаш керак.

Такмиллаштирилган материалларни ушлаб туриш тизимлари ва оптималлаштирилган асбоблар шакллари каби инновацион конструкция ечимлари ҳам ҳосилдорлик ва ҳосил сифатини яхшилашга ёрдам беради. Замонавий материаллар ва бутловчи қисмларнинг жорий этилиши эскиришни камайтиради ва жиҳозларнинг хизмат қилиш муддатини оширади.

Умуман олганда, пахта териш машиналарида илғор технологик ечимлардан фойдаланиш пахта етиштириш самарадорлиги ва рақобатбардошлигини сезиларли даражада ошириб, ҳосилдорликни ошириш ва таннархни камайтиришга хизмат қилмоқда.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.01.2020. даги 21-сон қарори <http://lex.uz//uz/docs/-4696185> Республика худудларида пахта ҳосилини теримини механизатсиялаш даражасини ошириш чора – тадбирлари тўғрисида.
2. “Машина ва механизмлар назарияси”. И.Р.Каримов, К.А.Каримов, Н.Н.Бегимов 2019 ўқув қўлланма. <http://library.tiiame.uz/ru/resources?author=4603>
3. Alakh Patel, Jaymin Bhalani и соавторы. "Design and Analysis of Cotton-Picking Mechanism." International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), vol. 9, no. 6, 2019. <http://dx.doi.org/10.5120/ijca2018917114>
4. Pramod Kumar Mishra ^a, Ankit Sharma . "Study on Key Technologies of Cotton Harvesting Machine." Advances in Agricultural Machinery and Vehicle Engineering (AAMVE), Springer, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16124>
5. Kadege Fue, Wesley M. Porter, Philippe, и соавторы. "Development of a New Cotton-Picking Mechanism for a Mobile Robot." Proceedings of the ASABE Annual International Meeting, American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2018. <http://dx.doi.org/10.3390/agriengineering2010010>
6. L. H. Chen, T. Ahmad, M. H. Willcutt "Modeling and Simulation of the Cotton Harvesting Mechanism." Brazilian Journal Journal of Agricultural Engineering, vol. 40, no. 9, 2020. [https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=28702#:~:text=1071%2D1077.%C2%A0\(do%3A%2010.13031/2013.28702\)%20%401992](https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=28702#:~:text=1071%2D1077.%C2%A0(do%3A%2010.13031/2013.28702)%20%401992)

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE 3

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz